

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Asadova Maftuna

Buxoro innovatsiyalar universiteti
Pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi
2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682485>

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, psixologik, bola, maktab ta'limi, bog'cha, axloqiy, jismoniy, o'qish, syujetli o'yinlar, shaxsiy ong, muloqot.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ta'lim - tarbiya jarayonida ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalardan foydalanish, tashkilotlarni zamonaviy bilimlar bilan qurollangan tarbiyachilar bilan to'ldirish hamda ularda kasbiy malaka, mahorat, bilim, faoliyatga nisbatan ijodiy yondashuv hissini qaror toptirish, uzluksiz ta'lim tizimida olib borilayotgan islohatlarning muhim yo'nalishlaridan biridir.

Psixologlarning fikricha, bola maktabda o'qishi uchun atrofdagi narsa va hodisalarga doir anchagina tasavvurlarga ega bo'lishi hamda ma'lum darajada aqliy, axloqiy, jismoniy jihatdan o'sgan bo'lishi lozim. Biroq hayotda shunday voqealar uchraydiki, anchagina tasavvur boyligiga ega bo'lgan va hattoki yozish hamda o'qishni biladigan bolalar ham maktab ta'limiga o'qishga tayyor bo'lmaydilar. Ular maktab va o'qituvchining talablarini bajara olmaydilar. Aksincha, ayrim bolalar yetarli tasavvurga ega bo'lmasalar ham, maktabga moslashib keta oladilar. Lekin, maktabdagi o'qish jarayoni uchun ma'lum darajada aqliy, axloqiy jihatdan o'sgan bo'lishi maktabda dastlab o'qib ketish uchun eng zarur shartlardan biridir. Lekin bu bolaning o'qishga tayyor ekanligini aniqlashdagi hal qiluvchi omil emas, chunki bu yerda yosh masalasi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Bolaning yetti yoshga to'lishi bilan shu davrdan boshlab bolalarda o'z-o'zini anglash tarkib topa boshlaydi. Shuning uchun bolalarning yetti yoshga to'lgan davridan boshlab sistemali suratda o'qitishga o'tish maqsadga muvofiq. Bolalarda 5-6 yoshdan boshlab shaxsiy ong tarkib topa boshlaydi. Shunday holatlar yuzaga keladiki, bolalar o'zlari yashab turgan ijtimoiy muhitdan o'z o'yinlarini belgilashga, kattalar bilan yanada yaqinroq munosabatlar o'rnatishga intiladilar. Katta guruh bolalari maktabga borishdan ancha ilgariyoq maktab haqida orzu qila boshlaydilar. Maktabning qanday ekanini kattalardan tez-tez surishtirib turadilar. Maktabga borish vaqtlarini aniq bilishga harakat qiladilar. Agar biror o'rtoqlari maktabga o'tib ketsa, juda havaslari kelib, o'zlari bog'chada qolganlaridan xafa bo'lib qoladilar. Shunday qilib, bolaning maktabdagi o'qishga tayyorligi shaxsining ijtimoiy yetuklik bosqichlaridan biridir.

Ta'limga psixologik tayyorgarlik deganda bolaning obyektiv va subyektiv jihatdan maktab ta'limiga munosibligi nazarda tutiladi. Bolalarga maktab ta'limiga avval psixologik jihatdan tayyor bo'lishi lozim. Maktab ta'limiga tayyorlanayotgan bolada diqqati nisbatan uzoq muddatli va shartli barqaror bo'ladi. Bola diqqatining xususiyatlari rolli va syujetli o'yinlarda, rasm chizish va qurish - yasash mashg'ulotlarida, loy hamda plastilindan o'yinchoqlar tayyorlashda, o'zgarlar nutqini idrok qilish va tushinishda, matematik amallarni yechishda, hikoya tinglash va tuzishda ko'rinadi. Bola o'z diqqatini muayyan obyektga to'plashga intiladi. Uning xotirasi qiziqarli, ajoyib g'aroyib, kishini hayratga soladigan ma'lumot va hodisalarni puxta esda olib qolish, esda saqlash, esga tushirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bola maktab ta'limiga psixologik tayyorlanishning subyektiv tomoni ham mavjuddir. Uning maktabda o'qish xohishi, intilishi, katta yoshdagi odamlar bilan muloqotga kirishish istagi mazkur tayyorgarlik bilan uzviy bog'liqdir.

References:

1. F.Qodirova, Sh.Toshpo'latova, N.Kayumova, M.A'zamova. "Maktabgacha pedagogika".-T., "Ma'naviyat". 2019 y.- 688 b
2. "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi. T.: 2020
3. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahriri) 23.09. 2020
4. "Bolalarni boshlang'ich ta'limga majburiy bir yillik tayyorlash tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida". O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 132-son qarori, 09.03.2020 y.
5. "Maktabgacha ta'limda pedagogik diagnostika" G.N. Ibragimova, D.A. Choriyeva. T: 2021.

INNOVATIVE
ACADEMY